

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ESPECIALISTA PARA AUXILIAR EM TOMADAS DE DECISÕES NO PROCESSAMENTO GNSS NO RTKLIB

ELIEL JESSE MORAIS DE JESUS JUNIOR ¹

CLAUDIA KRUEGER ¹

EMILY AZEVEDO ¹

HIDEO ARAKI ¹

¹ Universidade Federal do Paraná – elieljesse2012@gmail.com; cpkrueger64@gmail.com; emilynadia@ufpr.br; haraki@ufpr.br

Soluções provenientes de levantamentos utilizando tecnologias GNSS (Global Navigation Satellite System) são aplicadas para diversas finalidades, incluindo mapeamento, monitoramento ambiental, monitoramento de grandes estruturas, navegação, estudos geodinâmicos, entre outras aplicações [1,2 e 3]. Com o avanço dos receptores GNSS e o aumento na capacidade de coleta de dados, o volume de informações geradas tem crescido substancialmente, exigindo métodos de processamento cada vez mais eficientes e precisos [4]. O aumento do volume de dados torna o processamento mais complexo e demandante. Atualmente, vivemos em uma era tecnológica em que ferramentas computacionais são indispensáveis e aplicáveis em todas as áreas, permitindo uma integração específica para cada necessidade [5,6]. Para suprir essas demandas técnicas, diversas ferramentas foram desenvolvidas, aprimoradas e adaptadas. Entre elas, destacase o uso de redes neurais, que são modelos computacionais inspirados no cérebro humano, capazes de reconhecer padrões e aprender com dados; sistemas especialistas, que utilizam regras baseadas em conhecimento para tomar decisões em domínios específicos; e aprendizado de máquina, um subcampo da inteligência artificial (IA) que envolve algoritmos que melhoram automaticamente através da experiência [7,8].

Nesse contexto, a proposta deste trabalho é desenvolver um sistema especialista, incorporando conjuntos de regras e os conceitos de análise de qualidade de dados GNSS, para automatizar e auxiliar na análise de dados e escolhas adequadas de configurações no processamento GNSS. Esse algoritmo trabalhará juntamente com o software RTKLIB, um conjunto de programas de código aberto gratuito que permite o processamento de dados GNSS em tempo real e pós-processamento. Ele aplica variados métodos, e pode ser utilizado para geração de gráficos e análises [9], permitindo alta precisão na determinação de posições. A presente proposta visa otimizar a análise de dados e, conseqüentemente, embasar tecnicamente a seleção de configurações adequadas para atingir a qualidade requerida.

Atualmente, o processamento no RTKLIB envolve a análise de dados GNSS feita pela leitura de gráficos gerados, exigindo tempo significativo e conhecimento especializado para a seleção das configurações corretas. Esse processo é repetitivo e exige, por diversas vezes, a geração de gráficos, análise e reproprocessamento até que se obtenha a precisão desejada. O fluxograma de trabalho está indicado na Figura 1. Com o desenvolvimento de um sistema especialista, esperase ampliar o poder de processamento e reduzir custos de tempo, computacional, equipe e recursos financeiros.

Um arcabouço inicial de leitura de dados foi desenvolvido, aplicando camadas simples de leitura dos arquivos gerados na primeira fase de processamento. Nesse estágio, o programa ajusta as coordenadas de acordo com o filtro selecionado e então analisa os parâmetros de qualidade, como ratio (unidade adimensional) e ambiguidades resolvidas (em porcentagem). O ratio refere-se à relação numérica utilizada para avaliar a qualidade das soluções GNSS, expressando a confiança nas soluções fixas em relação às flutuantes. Já ambiguidades resolvidas indicam a proporção de ambiguidades de fase de ciclo inteiro que foram corretamente determinadas durante o processamento de dados GNSS [10]. Com esses parâmetros, pode-se decidir se os resultados devem ser rejeitados ou se o processamento deve ser reconfigurado e executado novamente. Embora essas configurações iniciais possam não ser suficientes em muitos casos, elas representam um ponto de partida importante.

A etapa atual do algoritmo já retorna a melhor hipótese baseada nos dados processados. As Figuras 3 e 4 mostram um teste realizado em dados processados previamente e analisados sem a automação do processo, seguindo o método tradicional. Embora o resultado tenha sido promissor, outras decisões de configuração ainda são necessárias. Pretende-se

inserir novos métodos de seleção para testar diversas configurações e, assim, alcançar a meta de resolver 100% das ambiguidades e obter um ratio de 999,9, que são considerados resultados ideais. Caso esses parâmetros não sejam atingidos, o objetivo será obter os melhores resultados possíveis dentro das limitações dos dados e do processamento. Outros padrões de análise poderão ser incorporados para robustecer a avaliação da qualidade, como, por exemplo, a inserção da análise de DOP (Dilution of Precision). O DOP é um parâmetro que permite avaliar a qualidade do sinal em função da distribuição geométrica dos satélites no espaço. Ele é estimado em função do desvio padrão das observações e do desvio padrão associado à posição [11].

Figura 1 – Fluxograma do Processamento de Dados .

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 2 – Teste 1 – Sistema Especialista em Desenvolvimento para Auxiliar na Análise de dados GNSS

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 3 – Teste Aplicado no Ponto RM01 - Filtros

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 4 – Teste Aplicado no Ponto RM01 – Máscaras de Elevação

Fonte: Os Autores (2024).

Palavras-chaves: GNSS; Qualidade; Automação; Sistemas Especialista.

Referências

- [1]. WANG, Qisheng; DARDANELLI, Gino. A review on multi-GNSS for Earth observation and emerging applications. **Remote Sensing**, v. 14, n. 16, p. 3930, 2022.
- [2]. DU, Xin; WANG, Lin. GNSS techniques for real-time monitoring of landslides: a review. **Satellite Navigation**, v. 2, n. 1, p. 43, 2021
- [3]. WU, Dewen; CHEN, Ruizhi. A review of Global Navigation Satellite System (GNSS)-based dynamic monitoring technologies for structural health monitoring. **Remote Sensing**, v. 11, n. 9, p. 1001, 2019.
- [4]. CHEN, Liang; DENG, Zhiguo; HUANG, Guanwen; ZHU, Huizhong. Recent advances in PNT technology with GNSS as the core and its application in emerging fields. **Applied Sciences**, v. 10, n. 12, p. 4139, 2023.
- [5]. BOSTON CONSULTING GROUP. A new architecture to manage data costs and complexity. **BCG**, 2023.
- [6]. STARBURST. Data complexity: volume, velocity, variety, big data. Starburst, 2023.
- [7]. BOSTON CONSULTING GROUP. A new architecture to manage data costs and complexity. **BCG**, 2023.
- [8]. NASA. From petabytes to insights: tackling Earth science's scaling problem. **NASA Earthdata**, 2023. Disponível em: <https://www.earthdata.nasa.gov/learn/articles/from-petabytes-to-insights>. Acesso em: 4 jul. 2024.
- [9]. TOMOJI, Takasu. RTKLIB: An open source program package for GNSS positioning. **RTKLIB**, 2023. Disponível em: <http://www.rtklib.com>. Acesso em: 1 jul. 2024.
- [10] HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; WASLE, E. GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. 1. ed. Springer, 2008.
- [11] SEGANTINE, Paulo Cesar Lima. GPS: Sistema de Posicionamento Global. São Carlos: **EESC/USP**, 2005.